

ПЛАТФОРМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ПАРТНЁРСТВА СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Грошева Ирина Владимировна

заведующая кафедрой дошкольного образования Университета Пучон
в Ташкенте доктор философии по педагогическим наукам (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18036810>

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimining zamonaviy transformatsiya yo'nalishlari ko'rib chiqiladi va unda bolaning rivojlanishida asosiy omil sifatida ota-onalarni qo'llab-quvvatlash masalasiga urg'u beriladi. Normativ-huquqiy hujjatlar tahlili hamda ota-onalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari asosida oilalarda bolalarning yosh xususiyatlarini anglash va uy sharoitida rivojlantiruvchi faoliyatni tashkil etishdagi qiyinchiliklar aniqlangan. Bebbo mobil ilovasining ota-onalarning uzluksiz ta'limi vositasi sifatidagi salohiyati hamda uning oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyaviy ta'sirlarini uyg'unlashtirishga ko'maklashuvchi imkoniyatlari baholanadi. Milliy darajada oilalarni raqamli qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim; ota-onalik; raqamli qo'llab-quvvatlash; Bebbo; oila va MTT hamkorligi; erta rivojlanis; pedagogik hamrohlik.

Аннотация. В статье рассматриваются современные направления трансформации дошкольного образования в Республике Узбекистан с акцентом на поддержку родительства как ключевого условия развития ребёнка. На основе анализа нормативных документов и данных опроса родителей выявлены затруднения семей в понимании возрастных особенностей и организации развивающей деятельности в семье. Оценивается потенциал мобильного приложения Bebbo как инструмента непрерывного образования родителей, способствующего согласованию воспитательных воздействий семьи и дошкольной образовательной организации. Предложены рекомендации по развитию цифрового сопровождения семей на национальном уровне.

Ключевые слова: дошкольное образование; родительство; цифровая поддержка; Bebbo; взаимодействие семьи и ДОО; раннее развитие; педагогическое сопровождение.

Abstract. The article examines contemporary directions in the transformation of preschool education in the Republic of Uzbekistan, with a particular focus on supporting parenting as a key condition for a child's development. Based on the analysis of regulatory documents and survey data from parents, the study identifies difficulties families face in understanding age-related characteristics and organizing developmental activities at home. The potential of the mobile application Bebbo is evaluated as a tool for continuous parental education that facilitates the alignment of educational influences between the family and the preschool educational organization. Recommendations are proposed for the development of a national-level system of digital support for families.

Keywords: preschool education; parenting; digital support; Bebbo; family-preschool partnership; early childhood development; pedagogical guidance.

Современная трансформация системы дошкольного образования Республики Узбекистан определяется переходом к компетентностной модели развития ребёнка, подразумевающей акцент на формирование социально-эмоциональных, коммуникативных и регулятивных навыков, обеспечивающих успешную адаптацию к школьному обучению. Государственные стратегические документы, включая Закон «О дошкольном образовании и воспитании» (2019) [1], Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста (2018) [2] и программу «Ik qadam» [3], закрепляют необходимость согласования воспитательных воздействий семьи и дошкольной образовательной организации.

Однако практика взаимодействия семьи и ДОО остаётся нерегулярной и преимущественно реактивной: родители обращаются к педагогам главным образом при возникновении трудностей. Недостаточная информированность о возрастных закономерностях и затруднения при организации развивающей деятельности дома формируют устойчивый запрос на доступные и научно обоснованные механизмы сопровождения родительства, интегрированные в повседневную жизнь семьи.

Поддержка родительства представляет собой последовательный процесс формирования у взрослых навыков наблюдения, эмоционально чуткого реагирования и организации развивающего взаимодействия с ребёнком. Эффективность достигается при поэтапном применении рекомендаций и регулярной профессиональной обратной связи. Сопровождение родителей должно быть непрерывным и включённым в повседневные практики ухода и общения. Не директивный формат работы, основанный на анализе конкретных ситуаций взаимодействия с ребёнком, способствует расширению педагогически обоснованных способов воспитательного поведения и укреплению внутренней мотивации к осознанному и поддерживающему взаимодействию с ребёнком.

В таких условиях **платформы непрерывного образования родителей** рассматриваются как перспективный инструмент обеспечения системной и непрерывной поддержки семей. Их потенциал заключается в возможности структурированной передачи научно достоверной информации, формирования единых подходов к воспитанию и взаимодействию с ребёнком, а также создания постоянного канала обратной связи между педагогами и родителями. Тем не менее вопрос о реальной эффективности и востребованности таких платформ требует эмпирического подтверждения, учитывая региональную специфику, культурные особенности и различия в уровне цифровой готовности семей.

Ключевой аргумент в пользу платформ непрерывного образования состоит в том, что именно семья создаёт основной «фон» раннего развития: язык и общение, эмоциональная отзывчивость, режим и здоровье, игры и совместная деятельность. Национальные нормативные акты (в частности, Законы Республики Узбекистан «Об образовании» и Закон «О дошкольном образовании и воспитании») прямо утверждают принцип доступности качественного образования и преемственности ступеней, а также необходимость содействия семье в воспитании ребёнка и применения современных образовательных технологий. Это означает, что цифровые решения не добавляются поверх системы как «опция», а должны быть встроены в базовые механизмы

методической службы: планирование взаимодействия с семьями, консультирование, мониторинг потребностей, маршрутизацию к офлайн-ресурсам.

Международные рамки, такие как «Рамочная концепция заботы, обеспечивающей развитие ребёнка» (Nurturing Care Framework, WHO, UNICEF, World Bank, 2019) и современные руководства по поддержке родительства, усиливают эту логику: устойчивые эффекты достигаются там, где семья получает короткие, практико-ориентированные подсказки «одна идея – одно действие», подкреплённые **регламентированной обратной связью и нейтральным, недирективным стилем коммуникации**, исключающим оценочные характеристики и направленным на поддержание стабильного взаимодействия между педагогом и родителем. [6,8,10]

С учётом того, что семья выступает первичным и наиболее длительным источником эмоционального, когнитивного и социального опыта ребёнка, обеспечение качества дошкольного образования предполагает не только разработку содержательных программ развития, но и создание механизмов целенаправленной поддержки родительства как ключевого компонента образовательно-воспитательного процесса. В связи с этим задача системы дошкольного образования заключается не только в организации условий обучения в дошкольной образовательной организации, но и в предоставлении научно обоснованных, доступных и адаптированных к повседневным условиям инструментов сопровождения родителей.

Одним из таких инструментов является мобильное приложение *Webbo*, разработанное ЮНИСЕФ и внедрённое в Узбекистане в 2021 году при участии Министерства здравоохранения и Министерства дошкольного и школьного образования [7]. Приложение функционирует как цифровая платформа для семей с детьми от рождения до шести лет, обеспечивая повышение педагогической компетентности родителей и содействуя гармоничному развитию ребёнка. Функциональные возможности приложения включают персонализированные рекомендации, библиотеку кратких практико-ориентированных материалов по вопросам здоровья, питания, безопасности и эмоционального благополучия, трекер «вех развития», календарь вакцинаций и профилактических осмотров с системой напоминаний, а также подбор форм совместной игровой и развивающей деятельности [7]. Локализация контента на узбекский и русский языки, а также возможность использования ключевых функций офлайн обеспечивают доступность приложения для семей различных регионов, включая территории с ограниченным интернет-покрытием. По данным ЮНИСЕФ, в первые два года после запуска в Узбекистане было зарегистрировано около 271 300 уникальных пользователей, а суммарное количество загрузок к 2025 году превысило 480 000, что свидетельствует о высокой востребованности цифрового инструмента среди родительской аудитории и стабильной динамике его использования.

Вместе с тем эффективное функционирование цифровых платформ родительского образования требует готовности педагогического сообщества к сопровождению семей в новом формате. Переход от эпизодического консультирования к системной поддержке предполагает развитие у педагогов компетенций в области дистанционного взаимодействия, использования инструментов цифровой коммуникации, ведения консультативного диалога в не директивной и поддерживающей манере. Важно, чтобы специалисты дошкольных образовательных организаций обладали методическими алгоритмами объяснения родителям возрастных задач развития, умели предлагать

конкретные варианты развивающих практик и отслеживать динамику изменений в семейной среде. Это подразумевает включение вопросов цифровой педагогики и сопровождения родительства в программы повышения квалификации, систему методических объединений и практики супервизии, что создает условия для устойчивой интеграции цифровых инструментов в ежедневную деятельность образовательной организации.

Таким образом, *Webbo* выступает значимым элементом инфраструктуры поддержки раннего детства, выполняя функцию посредника между системой здравоохранения, дошкольным образованием и семьёй. Международные исследования (Canario et al., 2025; Leijten et al., 2024) [4,5] подтверждают, что программы педагогической поддержки родителей демонстрируют устойчивый положительный эффект при условии последовательного формирования навыков взаимодействия, ориентации на практическое применение и наличия мягкой, ненормативной обратной связи. В наибольшей степени эффективность достигается в рамках моделей микролёрнинга, предполагающих введение родителя в новые способы взаимодействия с ребёнком в естественных бытовых контекстах, что обеспечивает постепенную и устойчивую трансформацию воспитательных практик.

Доказательная база указывает на то, что **эффект усиливается**, когда программы содержат:

- короткие, практико-ориентированные материалы (микролёрнинг);
- регулярные небольшие задания для применения в семейном контексте;
- возможность консультации со специалистом и обратной связи;
- уважительный безоценочный стиль взаимодействия с родителями.

Однако в условиях Узбекистана наблюдается структурное противоречие между декларируемой значимостью совместного воспитания и практикой взаимодействия семьи и ДОО. Педагоги, обладая содержательным представлением о задачах образовательно-воспитательного процесса, не всегда имеют ресурс и методическую основу для регулярного сопровождения родительства, а родители, признавая важность развития ребёнка, испытывают трудности в определении педагогически корректных способов совместной деятельности. При этом уровень цифровой доступности, особенно в регионах, позволяет рассматривать онлайн-платформы как реалистичный и социально приемлемый инструмент преодоления указанного разрыва.

От качества контента и сопровождения зависит и ожидаемый эффект. Современные исследования показывают, что онлайн-программы для родителей дают, по крайней мере, умеренные положительные результаты в снижении поведенческих и эмоциональных трудностей детей, в росте позитивных практик воспитания и в улучшении благополучия самих родителей; в ряде мета-анализов цифровые форматы не уступают очным, особенно если присутствуют структурированная программа, обратная связь и возможность задать вопрос специалисту. Для нашего контекста это означает, что платформа должна обеспечивать не только просмотр, но и циклы проб и рефлексии: «посмотри – попробуй с ребёнком – отметь – получи обратную связь – получи следующую подсказку». Цифровые данные об использовании (доля завершённых модулей, регулярность, темы интереса) в сумме с минимальными самоотчётами родителей и наблюдениями воспитателей формируют «педагогическую аналитику» для методической службы: в каких темах

семьям особенно нужна поддержка, где требуется очная встреча, как меняются практики в динамике.

С целью выявления характера потребностей родителей было проведено исследование в дошкольных образовательных организациях г. Ташкента и Хорезмской области (N = 127).

Методы исследования: анонимное онлайн-анкетирование.

В таблице 1 представлены результаты исследования, где отражены ответы родителей (в %) и аналитические выводы.

Показатель / вопрос	% респондентов	Аналитический вывод
Знание возрастных особенностей ребёнка 3–7 лет	42% отмечают недостаточность	Необходима систематическая методическая поддержка родителей по пониманию задач возрастного развития и особенностей детей дошкольного возраста.
Уверенность в подборе развивающих игр и занятий дома	38% испытывают затруднения	Родители нуждаются в доступных, структурированных рекомендациях по организации развивающей деятельности в домашних условиях.
Частота взаимодействия с педагогами по воспитательным вопросам	57% взаимодействуют нерегулярно / по необходимости	Взаимодействие «семья – ДОО» носит эпизодический характер и требует перехода к регулярной, превентивной и партнёрской модели сотрудничества.
Готовность использовать цифровые материалы для воспитания	78% готовы при условии удобного формата	Имеется высокая готовность родителей участвовать в программах неформального родительского образования при условии простого, гибкого и удобного формата (например, мобильное приложение, краткие инструкции).
Использование мобильного приложения Bebbio	35% используют эпизодически	Родители обращаются к приложению нерегулярно, воспринимая его как дополнительный, а не системный ресурс; требуется повышение регулярности использования через интеграцию микрозаданий, напоминаний и педагогического сопровождения.
Интерес к «микрозаданиям» для совместной деятельности дома	64% заинтересованы	Родители проявляют готовность к пошаговому сопровождению воспитательного процесса через небольшие и регулярные совместные задания с ребёнком.
Важность прямой связи с воспитателем/методистом через платформу	49% считают важным	Почти половина родителей ожидают оперативного и доступного канала консультации со специалистами для решения возникающих вопросов.
Предпочтительный формат обучения	71% выбирают мобильное приложение	Гибкость, мобильность и возможность доступа «в любое время» являются ключевыми условиями эффективности образовательной платформы для родителей.

Таб. 1. Распределение ответов родителей и аналитическая интерпретация результатов исследования.

Анализ полученных данных показал, что 42% респондентов испытывают затруднения в понимании возрастных особенностей развития детей 3–7 лет, а 38% отмечают сложности при подборе совместных развивающих игр и занятий в домашних условиях. 57% родителей взаимодействуют с педагогами нерегулярно и преимущественно в ситуациях возникновения проблем, что свидетельствует о преобладании реактивной, а не превентивной модели сотрудничества «семья – ДОО». Вместе с тем 78% опрошенных выражают готовность использовать цифровые образовательные материалы, однако 35% применяют мобильное приложение *Vebbo* лишь эпизодически, что указывает на отсутствие устойчивых практик его регулярного использования. При этом 71% родителей предпочитают мобильный формат получения информации, рассматривая его как наиболее удобный в условиях повседневного режима семьи. Эти данные позволяют заключить, что родители не отказываются от включённости, но требуют гибких, кратких и практически применимых форм сопровождения.

Содержательное обсуждение полученных результатов позволяет интерпретировать выявленные затруднения не как проявление недостаточной активности семей, а как следствие отсутствия чётко выстроенной и поддерживаемой на институциональном уровне модели педагогического взаимодействия. Это указывает на необходимость перехода от эпизодического информирования родителей к системной поддержке родительства, встроенной в повседневные практики ухода, общения и совместной деятельности с ребёнком. В данном контексте цифровые сервисы, ориентированные на сопровождение семей, представляют собой эффективный инструмент согласования воспитательно-образовательных воздействий в условиях дома и дошкольной образовательной организации. Платформа непрерывного образования родителей обеспечивает регулярность и последовательность такой поддержки, интегрируя образовательный контент в привычный ритм жизни семьи и при этом не увеличивая её информационную нагрузку. Ключевыми принципами организации подобной платформы являются микролёрнинг, практическая направленность материалов, персонализация траектории развития ребёнка, вариативность доступа и консультативная модель обратной связи, ориентированная на поддерживающий, а не контролирующий характер взаимодействия.

Указанные выводы обуславливают необходимость разработки организационных и методических решений, направленных на повышение эффективности взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации. В этой связи представляется целесообразным сформулировать рекомендации, ориентированные на практическую реализацию модели непрерывного образования родителей.

Рекомендации на основе результатов исследования по развитию системы поддержки родительства и использованию цифровой платформы *Vebbo*:

1. Закрепить использование мобильного приложения *Vebbo* на нормативно-правовом

уровне как обязательного инструмента сопровождения семей с детьми раннего и дошкольного возраста (через методические указания, региональные программы, стандарты взаимодействия «семья – ДОО»).

2. Структурировать контент платформы по возрастным периодам и образовательным

направлениям, обеспечив его представление в формате коротких видеороликов, алгоритмов и чек-листов типа «одна практика в неделю», что позволит родителям поэтапно осваивать воспитательные приёмы в естественных бытовых контекстах.

3. Включить в обязательный функционал платформы микрозадания для совместной

домашней деятельности, поскольку данный формат обеспечивает устойчивый перенос образовательных целей и моделей взаимодействия в семейную среду.

4. Усилить роль педагога и заместителя директора дошкольной образовательной

организации как консультанта, встроив в приложение канал индивидуальных консультаций и обратной связи, обеспечивающий своевременное разъяснение вопросов и поддержку родителя в процессе внедрения новых практик общения и развития ребёнка.

5. Включить в содержание платформы модули, направленные на развитие эмоционально поддерживающего общения и совместной игровой деятельности, поскольку именно в этих вопросах родители чаще всего испытывают трудности, что подтверждается результатами исследования.

6. Обеспечить мобильную и офлайн-доступность приложения, адаптировав его работу

к повседневному режиму семьи и учитывая неоднородность цифровой инфраструктуры в регионах.

7. Установить регламент обновления и пополнения контента приложения (например,

два раза в год), включающий разработку новых модулей, проверку актуальности рекомендаций на узбекском, каракалпакском, русском, английском языках и адаптацию материала с учётом обратной связи от родителей и педагогов.

8. Организовать техническое и методическое обслуживание платформы на национальном уровне, включая модерацию материалов, сопровождение пользователей и регулярное повышение квалификации педагогов и специалистов, работающих с семьями.

Ссылки

1. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» № ЗРУ-596 от 16.12.2019 // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2019.
2. Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста. – Ташкент: Министерство дошкольного образования, 2018. – 64 с.
3. Грошева И.В., Мирзиёева Ш.Ш., Евстафьева Л. Г., Махмудова Д. Т. и др. // Государственная учебная программа «Ilk qadam» для дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан. – изд. 2-е. – Ташкент. – 2022. – 102 с.
4. Canario, C., & al. Parent-focused digital interventions in early childhood education: Evidence and implementation. – Journal of Early Childhood Development, 2025. – № 14(2). – P. 33–58.
5. Leijten, P., Gardner, F., & Melendez-Torres, G. Short-format parenting support models: Meta-analysis of micro-learning effects. – Child Development Review, 2024. – № 52. – P. 112–135.

6. Nurturing Care Framework for Early Childhood Development. WHO; UNICEF; World Bank Group. – Geneva, 2019. – 72 p.
7. UNICEF. Bebbo: Parenting App. – URL: <https://www.unicef.org/eca/bebbo>
8. UNICEF Uzbekistan. New parenting app launched to support families with young children. – 19 November 2021. – URL: <https://www.unicef.org/uzbekistan/en/new-parenting-app-launched>
9. UNICEF Uzbekistan. Uptake and Use of the Bebbo Parenting App in Uzbekistan: Analytical Report. – Ташкент: UNICEF, 2023. – 42 p. – URL: <https://www.unicef.org/uzbekistan/media/5251/file>
10. World Bank. Early Childhood Development: Country Report Uzbekistan. – Washington, DC: World Bank, 2022. – 56 p.